

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677095>
УДК 631.312.021.4:631.347

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Н.П. Камашев, С.А. Шушкова,
студенты 3 курса, напр. «Агроинженерия»

Л.Я. Лебедев,
научный руководитель,
проф.,
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА,
г. Ижевск

Аннотация: Для производства современной техники требуются новые конструкционные материалы, превышающие по своим прочностным, упругим свойствам традиционные. Действительный переворот совершили композиционные материалы в области сельского хозяйства.

Ведущим классом материалов, удовлетворяющих жестким требованиям, таким как обеспечение минимальной массы конструкций, максимальной прочности, жесткости, надежности, долговечности при работе в тяжелых условиях нагружения, при высоких температурах и в агрессивных средах являются композиционные материалы.

Ключевые слова: композиционные материалы, стеклопластик, отвал

COMPOSITE MATERIALS FOR TILLAGE AND CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS

N.P. Kamashev, S.A. Shushkova,
3rd year Students, ex. "Agroengineering"

L.Ya. Lebedev,
Scientific Director,
Professor,
FSBEI HE Izhevsk State Agricultural Academy,
Izhevsk

Annotation: For the production of modern technology, new structural materials are required that exceed traditional ones in their strength and elastic properties. Composite materials in the field of agriculture have made a real revolution.

Composite materials are the leading class of materials that meet stringent requirements, such as ensuring the minimum mass of structures, maximum strength, rigidity, reliability, durability when operating under severe loading conditions, at high temperatures and in aggressive environments.

Keywords: composite materials, fiberglass, dump

Целью работы является внедрение композиционных материалов для увеличения объема обрабатываемой поверхности, уменьшения простоев техники связанных с ремонтом, затрат на горючее топливо.

Задачи работы:

1. Изучить основные критерии – затраты, связанные с почвообработкой.
2. Исследовать технологию изготовления композиционных материалов.

Композиционный материал – внедренное новшество для современного аграрного хозяйства. Способствует снизить затраты времени и финансов на выполнение высококачественной обработки земли сельскохозяйственного назначения. Простой в применении. Не требует затрат на обслуживание [1-9].

Отвалы высокопрочные из композиционного материала, изготовленные в точном соответствии с посадочными отверстиями башмака плуга, устанавливаются на плуг обычным способом (рис. 1).

Рисунок 1 – Плуг с отвалом из композиционных материалов

Наполнение: керамические микросферы, которые способствуют противостоянию износу [11].

Керамические микросферы представляют собой легкий сыпучий порошок светлого цвета, состоящий из отдельных полых частиц сферической формы. Микросферы характеризуются низкой плотностью, высокой механической прочностью, термостойкостью, низкой теплопроводностью (рис. 2).

Химический состав микросфер: SiO_2 – 52,2-64,3 %; TiO_2 – 0,6-1,0 %; Al_2O_3 – 23,5-29,0 %; Fe_2O_3 – 6,0-10,0 %; CaO – 0,1-5,8 %; MgO – 1,0-2,0 %; K_2O – 1,0-2,3 %; Na_2O – 0,3-1,0 %; P_2O_5 – 0,2-1,0 %.

Основные свойства отвала из композиционного материала: повышается ударная и разрывная прочность; низкий коэффициент трения; ультрафиолетовая стойкость.

Цена вспашки обусловлена тремя критериями-проблемами: Сопротивление трению инструмента, адгезия почвы, абразивный износ [1, 2].

Трения при взаимодействии с почвой в отвалах из композиционного материала в 2 раза меньше, чем в стальных, что приводит к огромной экономии горючего. Это подтверждено неоднократными испытаниями в разных хозяйствах.

В композиционном материале отличные антиадгезионные свойства, то есть нулевое налипание, таким образом, при вспашке влажной почвы ничего не налипает, что повышает производительность и экономит время на бесконечные очистки плуга от грязи [7, 8, 10].

Рисунок 2 – Керамические микросферы под микроскопом

Стеклопластик – композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Наполнителем служат, как правило, стеклянные волокна в виде нитей, жгутов (ровингов), тканей, матов, рубленых волокон; связующим – полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты (рис. 3) [6].

Рисунок 3 – Структура стеклопластика

Преимущества стеклопластика, позволяющие ему успешно конкурировать с другими материалами в сельскохозяйственной отрасли:

антистатичен – частицы сыпучих веществ не прилипают к внутренним стенкам; высокогигиеничен, не подвержен биообрастанию; малые величины термического расширения/сжатия; не подвержен электрохимической коррозии; относится к материалам с низкой теплопроводностью; устойчив к механическим повреждениям, вибрациям; простота монтажа, эксплуатации и ремонта; слабо подвержен воздействию УФ лучей, растрескиванию, выцветанию; малое влагопоглощение; высокая химическая стойкость; низкий вес [3, 4].

Результаты исследования. Использование отвала из композиционного материала гарантированно осуществляет: увеличение производительности работы трактора на 9 %; увеличение скорости обработки земли на 10 %; износостойкость в 2 раза выше, по сравнению с отвалом из стали, при такой же прочности; экономию топлива на 1 га около 3 л.

Применение стеклопластика в сельском хозяйстве позволяет: уменьшить затраты на антикоррозионный ремонт оборудования; сократить потери с/х химикатов при хранении, транспортировке и применении; сократить ремонтные простои оборудования, применяемого для хранения и полива продукции (рис. 4).

Рисунок 4 – Опрыскиватель прицепной

Вывод. Композиционные материалы одни из наиболее технологичных и продуктивных материалов в наше время, соответственно и конкурентоспособных.

Композиты обладают особенными физико-механическими свойствами, вследствие чего, они широко используются во многих областях: технике, строительстве, на транспорте и других отраслях экономики. Высокие прочностные свойства, долговечность, технологичность и большой ассортимент позволяют выбрать материал практически для любых областей, удовлетворяющий современным техническим требованиям. Использование

композиционных материалов постоянно растет в связи с расширением областей их применения и разработкой новых сырьевых материалов – связующих и армирующих волокнистых наполнителей. Конструирование и исследование данных материалов во всем мире является приоритетной и инновационной задачей науки [5].

Список литературы

[1] Лебедев Л.Я. Проектирование механизмов грузоподъемных и транспортирующих машин. Учебное пособие. / Л.Я. Лебедев, А.Л. Шкляев, Р.Р. Шакиров. – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, 2017.

[2] Лебедев Л.Я. Детали машин и основы конструирования: учебное пособие. / Л.Я. Лебедев, А.В. Костин, А.Г. Иванов. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. 204 с.

[3] Лебедев Л.Я. Проектирование и расчет приводов технологического оборудования: учебное пособие. / Л.Я. Лебедев, А.Л. Шкляев. // 2-е изд. испр. и доп. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2016. 99 с.

[4] Лебедев Л.Я. Проектирование подъемно – транспортных машин: учебное пособие. / Л.Я. Лебедев. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2010. 97 с.

[5] Лебедев Л.Я. Проектирование, расчет и основы конструирования деталей машин в приводах технологического оборудования АПК: учебное пособие. / Л.Я. Лебедев. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2018.

[6] Смеситель для приготовления биологических активных добавок при кормлении животных: научная статья. / Л.Я. Лебедев, А.Г. Иванов, И.А. Охотникова, З.В. Горшков. – М: Сельский механизатор №10, 2020.

[7] Лебедев Л.Я. Пневмотранспорт для механизации погрузочно – разгрузочных работ с сельскохозяйственными сыпучими грузами: научная статья. / Л.Я. Лебедев. // В сборнике: Научные инновации в развитии отраслей АПК. Материалы Международной научно-практической конференции. В 3-х томах. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2020. 47-53 с.

[8] Параметры и режимы работы смесителя при получении кормовой добавки для сельскохозяйственных животных: научная статья. / П.Л. Максимова, Л.Я. Лебедев, И.О. Ардашев, И.А. Охотникова. // В сборнике: Инновационные технологии для реализации программы научно – технического развития сельского хозяйства. Материалы Международной научно-практической конференции. В 3 томах. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2018. 75-79 с.

[9] Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. / Ю.А. Михайлин. – СПб: Научные основы и технологии, 2008. 822 с.

[10] Скосырский В.А. Модернизированный грядопенкоукладчик для посадки саженцев клубники и винограда: научная статья. / В.А. Скосырский, Л.Я. Лебедев, А.Г. Иванов. // В сборнике: Энергосберегающие агротехнологии и техника для северного земледелия и животноводства. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2018. 85-88 с.

[11] Цвайфель Х. Добавки к полимерам. / Х. Цвайфель, Р.Д. Маер, М. Шиллер. // Справочник. – СПб: ЦОП «Профессия», 2010. 1144 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lebedev L.Ya. Design of mechanisms for lifting and transporting machines. Tutorial. / L.Ya. Lebedev, A.L. Shklyayev, R.R. Shakirov. – Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, 2017.

[2] Lebedev L.Ya. Machine parts and design basics: a tutorial. / L.Ya. Lebedev, A.V. Kostin, A.G. Ivanov. – Izhevsk: FGBOU VPO Izhevsk State Agricultural Academy, 2014. 204 p.

[3] Lebedev L.Ya. Design and calculation of drives of technological equipment: a tutorial. / L.Ya. Lebedev, A.L. Shklyayev. // 2nd ed. rev. and add. – Izhevsk: FGBOU VPO Izhevsk State Agricultural Academy, 2016. 99 p.

[4] Lebedev L.Ya. Design of hoisting and transport machines: a tutorial. / L.Ya. Lebedev. – Izhevsk: Izhevsk State Agricultural Academy, 2010. 97 p.

[5] Lebedev L.Ya. Design, calculation and design fundamentals of machine parts in drives of technological equipment of the agro-industrial complex: a tutorial. / L.Ya. Lebedev. – Izhevsk: FGBOU VPO Izhevsk State Agricultural Academy, 2018.

[6] Mixer for the preparation of biologically active additives for animal feeding: scientific article. / L.Ya. Lebedev, A.G. Ivanov, I.A. Okhotnikova, Z. V. Gorshkov. – M: Rural machine operator, 2020. No. 10.

[7] Lebedev L.Ya. Pneumatic transport for mechanization of loading and unloading operations with agricultural bulk cargo: scientific article. / L.Ya. Lebedev. // In the collection: Scientific innovations in the development of agricultural sectors. Materials of the International Scientific and Practical Conference. In 3 volumes. – Izhevsk: FGBOU VPO Izhevsk State Agricultural Academy, 2020. 47-53 p.

[8] Parameters and operating modes of the mixer when receiving a feed additive for farm animals: scientific article. / P.L. Maksimov, L. Ya Lebedev, I.O. Ardashev, I.A. Okhotnikov. // In the collection: Innovative technologies for the implementation of the program of scientific and technical development of

agriculture. Materials of the International Scientific and Practical Conference. In 3 volumes. – Izhevsk: FGBOU VPO Izhevsk State Agricultural Academy, 2018.75-79 p.

[9] Mikhailin Yu.A. Structural polymer composite materials. / Yu.A. Mikhailin. – SPb: Scientific bases and technologies, 2008.822 p.

[10] Skosyrskiy V.A. Modernized bed-bed layer for planting strawberry and grape seedlings: scientific article. / V.A. Skosyrsky, L. Ya. Lebedev, A.G. Ivanov. // In the collection: Energy-saving agricultural technologies and equipment for northern agriculture and animal husbandry. – Izhevsk: FGBOU VPO Izhevsk State Agricultural Academy, 2018. 85-88 p.

[11] Zweifel H. Additives to polymers. / H. Zweifel, R.D. Maer, M. Schiller. // Reference. – SPb: TsOP "Professiya", 2010. 1144 p.

© *Н.П. Камашев, С.А. Шушкова, 2021*

Поступила в редакцию 25.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Камашев Н.П., Шушкова С.А. Композиционные материалы для обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 48-55. URL: <https://ip-journal.ru/>